

А. А. Поляков, Н. А. Прокопенко, Е. С. Томаревская

*Государственное учреждение "Институт геронтологии
им. Д. Ф. Чеботарева НАМН Украины", 04114 Киев*

ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ТРУДА ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ РАБОТНИКОВ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

В самом начале работы лаборатории научной проблематикой была разработка рациональных режимов труда и отдыха работников старшего возраста. Были выявлены лимитирующие факторы трудовой активности лиц пожилого возраста. Разработаны принципы профессиональной реабилитации работников на производстве, что стали основой реализации государственной социальной политики адекватной трудовой занятости пенсионеров и предпенсионеров. Описана возрастная динамика психомоторной, физической и умственной работоспособности человека. Предложена классификация общей работоспособности человека. Изучены: закономерности поведенческой адаптации лиц старшего возраста на производстве; биоритмологические особенности умственной деятельности и ее системной организации рабочих старшего возраста; особенности обучения и переобучения лиц старшего возраста. Доказано положительное физиологическое воздействие посильной трудовой и физической активности на общую работоспособность и качество жизни пожилого человека. Показана необходимость согласования условий производства со сниженной работоспособностью пенсионеров, что актуализует использование геронтологической и эргономической инноваций. Обоснованы детерминанты ускоренного профессионального старения, связанные с условиями трудовой деятельности и образом жизни. Разработан способ интегральной оценки остаточной трудоспособности и темпа старения пожилого человека. Показано, что гендерные различия по показателям индекса массы тела, нивелируются у долгожителей, но гендерное отличие по физической силе достоверно сохраняется. Долгожители с высшим индексом массы тела имеют лучшие функциональные показатели физической деятельности и когнитивных функций. Разработано более 30 методических ре-

комендаций, которые реализованы на отраслевом, государственном и международном (ООН, ВОЗ) уровнях.

Ключевые слова: профессиональная и трудовая реабилитация, работоспособность, работники старшего возраста, физическая и умственная работоспособность, психомоторика, старение, остаточная работоспособность, трудовая деятельность.

Наблюдающееся увеличение доли постарения населения каждое десятилетие, увеличение среднего возраста работающего населения и использование труда людей пенсионного возраста создали постоянные предпосылки для разработки и внедрения систем санитарных нормативов, являющихся надежной основой профилактики профессиональных заболеваний и травм [56, 61, 64]. Результатом такой целенаправленной профилактической работы стало снижение профессиональной заболеваемости на производстве [58, 60, 62, 63]. Например, исчезли тяжелейшие классические формы профессиональных заболеваний (например: тяжелые формы вибрационной болезни, профессиональная тугоухость, пневмокониозы и др.), клиника стала "размытой" и приобрела черты неспецифической патологии [11, 56]. Кардинально изменилось производство [56, 66, 69]. Автоматизация, герметизация, локализация, аспирация и другие классические меры гигиенической оптимизации производства в корне изменили содержание, характер и условия труда [15, 56]. На смену физической тяжести труда пришли повышенные сенсорно-аналитические, сенсорно-моторные и психологические нагрузки, обусловившие увеличение нервно-эмоциональной напряженности труда [71, 85, 86, 91]. Все это отрицательно влияет на состояние здоровья и трудоспособности человека в условиях труда, реализации продуктов труда, оплаты труда и отдыха [96, 98]. В настоящее время для повышения эффективности труда, для восстановления и сохранения здоровья работников старших возрастов и обеспечения трудового долголетия необходимо коренное улучшение условий и организации труда и быта пожилых, а также, комплексная медицинская, профессиональная, трудовая реабилитация и рациональное трудоустройство работников старших возрастов (включая переподготовку и смену профессии); адаптация условий производственной деятельности к функциональным особенностям и возможностям конкретного человека; необходим широкий спектр мер по социальной адаптации и реабилитации пожилых людей [4, 48, 56]. Особого внимания заслуживает изучение проблемы "экология и старение" [4, 54]. В настоящее время широко исследуется влияние различных экологических факторов на развитие той или иной патологии [50, 51, 54, 80]. Одним из приоритетных направлений в лаборатории является изучение влияния экологии на темп старения человека и его продолжительность жизни [16, 42, 47, 49, 80]. Профессионально-трудовая реабилитация направлена, в первую очередь, на возможность организационного совершенствования условий трудовой деятельности [2, 12]. Каждому человеку в определенный период жизни

необходима смена или создание адекватных условий деятельности в соответствии с функциональным состоянием [13]. Для этого, в частности, нужна тонкая диагностика и детальная классификация функциональных состояний и трудоспособности человека [14]. Исследования на производстве работоспособности людей показали, что календарный возраст не является доминирующим фактором в индивидуальных различиях физической работоспособности [2, 3]. Темп возрастного снижения работоспособности может замедляться вследствие стихийного отбора "лиц с высоким уровнем физической работоспособности и отсевом функционально ослабленных рабочих [11, 21]. Функциональный возраст и физическая работоспособность взаимосвязаны и это позволило выделить индивидуально-типологические особенности физической работоспособности пожилых людей [10, 46].

Лаборатория создана в 1962 г. известным советским физиологом труда Н. К. Витте. С 1926 по 1929 год Н. К. Витте обучаясь в аспирантуре по специальности "гигиена труда", он выполнил важное научное исследование по определению энергетических затрат на основных сельскохозяйственных работах. Оно дало возможность классифицировать сельскохозяйственные работы по степени их трудоемкости и определить нормы суточной затраты энергии в разные сезоны. Н. К. Витте обратился к ключевой проблеме физиологии труда – рационализации режима труда и отдыха. Им были обоснованы предложения по режиму выполнения одной из наиболее трудоемких работ – прополке сахарной свеклы (12 мин работы, 3 мин отдыха и дополнительно 10 мин отдыха через каждые 2 ч работы), в результате чего было достигнуто повышение производительности труда (в среднем на 68 %) при улучшении самочувствия работающих. Он писал, что физический труд на производстве закономерно уходит в область преданий и на смену ему появляются профессии, где преобладают функции наблюдения, нервного и эмоционального напряжения, внимания и ответственности. Им разработана принципиальная схема и принцип действия хронорефлексометра [9]. Он создал и определил основное научное направление лаборатории - гигиены труда, предполагает изучение факторов и условий трудового долголетия. Теоретические и практические аспекты этого направления последовательно развивались в течение следующих 50 лет учениками и последователями Н. К. Витте – д.м.н. Е. И. Стеженской и ее сотрудниками; проф. А. Л. Решетюком и его школой. В условиях бурного технического прогресса развитие интеллектуальных форм труда приобретает все большую значимость [31]. Появляются новые профессии [23]. Это сопровождается увеличением численности контингентов, занятых умственным трудом [18, 27]. Введение прогрессивных форм труда, механизация, автоматизация изменили трудовой процесс, условия труда и, как следствие, факторы, определяющие здоровье, продолжительность трудовой активности и жизни не только занятых в сфере материального, но и духовного производства [66]. Однако следует учитывать, что формирование этих показателей осуществляется на всех этапах жизни и работы человека, причем с

возрастом изменяется индивидуальная реакция человека на факторы внешней среды. В последние сорок лет социальные факторы занятости населения старших возрастов, особенно материальное стимулирование труда пенсионеров, приобретают решающее значение, это отражается в повзрослении рабочей силы в возрастной структуре профессиональных групп работников умственного труда [29, 30, 66]. Любой трудовой процесс эмоционально окрашен, и эмоциональное отношение к труду существенно влияет на уровень работоспособности. Наши экспериментальные данные свидетельствуют о том, что при старении неодинаково изменяется соотношение возбудимости отрицательных и положительных эмоциогенных зон в мозгу - растет возбудимость отрицательных, таким образом, эмоциональная направленность в старости имеет в основе своей определенные нейрохимические, физиологические сдвиги. Отсюда физиологически обосновано положение о важности мотивации к труду, положительной его эмоциональной окраски. Таким образом, важно приспособлять не только функциональные возможности к условиям производства, но и производство к функциональным возможностям стареющего человека, т. е. использование геронотехнологий [15, 56]. Во всяком случае, это не должно быть стимуляцией работоспособности любой ценой, "политикой кнута", а тактикой воздействий, совершенствующих долгосрочное сохранение жизнеспособности организма, которые В. В. Фролькис назвал витауктом [74] (от лат. *vita* – жизнь и *aucto* – непрерывно увеличиваю, приумножаю) – это процессы, направленные на стабилизацию жизнеспособности организма. Считается, что в соответствии с адаптационно-регуляторной теорией в эволюции наряду со старением развивается процесс витаукта. Это представление определило тактику и стратегию решения данной проблемы – замедлить темп старения и максимально оптимизировать процесс витаукта, используя адаптационные возможности организма [74]. Главными научными направлениями первых лет развития лаборатории были изучение основных закономерностей возрастной физиологии, динамики физиологических и психологических функций, профессиональной работоспособности, инвалидности и смертности [11, 15, 25, 40, 29, 33, 34, 35, 54, 69, 70]. В результате были выявлены лимитирующие факторы трудовой активности лиц пожилого возраста и предложена схема реабилитации работников в условиях производства [38, 72, 81, 82, 84]. Докторские диссертации Е. И. Стеженской и В. В. Крыжановской получили широкое научное признание и служили теоретическим фундаментом социальной политики СССР, по адекватной трудовой занятости пенсионеров и лиц предпенсионного возраста [8, 66].

В течение 1985-2000 гг. в лаборатории развивалось научное направление – геронгиена труда, при этом на уровне международного приоритета получены следующие результаты исследований:

- системное количественное описание возрастной динамики, психомоторной, физической и умственной работоспособности человека;
- функциональная типизация престарелых на основе функциональных портретов и методов кластерного анализа;

- классификация и средства диагностики функциональных состояний практически здоровых пожилых людей и реконвалесцентов;
- динамика реадаптации к труду и способы трудовой реабилитации реконвалесцентов пожилого возраста;
- изучены закономерности поведенческой адаптации лиц старшего возраста на производстве;
- разработана классификация общей работоспособности человека;
- биоритмологические особенности и системной организации умственной деятельности лиц рабочих старшего возраста; особенности обучения и переобучения лиц старшего возраста [85, 86, 79, 87, 89, 91, 92, 93].

В то же время, в ходе научных исследований было сформулировано и обосновано концепцию функциональной организации профессиональной деятельности человека в зависимости от возрастных характеристик, учитывающих особенности основных видов профессиональной трудоспособности [19, 20]. Разработаны экспресс-методики определения функционального возраста и темпа физического развития организма подростков, а также для определения функционального возраста и темпа старения организма взрослого человека [25, 17, 63]. Показано физиологические механизмы компенсации возрастного снижения уровня работоспособности физической, психомоторной и умственной деятельности у людей среднего и старшего возраста [41, 83]. Созданы математические модели динамики формирования напряженности регуляторных систем организма в режимах непрерывной физической и умственной деятельности человека [24]. Главным научным направлением лаборатории стало создание, разработка и апробация конкретных методов и системы профессионально-трудовой реабилитации работников в условиях производства [57, 59]. В период 2001-2015 гг. в лаборатории существенно расширена и углублена тематика исследований физиологических аспектов работоспособности лиц пенсионного возраста. Проведено комплексное изучение и системный анализ физической, сенсомоторной и умственной деятельности у лиц разного возраста и выявлена тесная взаимосвязь между отдельными функциональными системами, обеспечивающих трудовую деятельность человека [28, 94, 95]. Показано, что возрастное снижение эффективности трудовой деятельности человека обусловлено кумулятивным эффектом старения отдельных элементов функциональных систем организма [22, 97, 99]. Показано на скатетограммах, что мышечная сила и выносливость у женщин в отличие от мужчин имеют более выраженную возрастную динамику (т.е. наблюдается однородность показателей в зависимости от возраста: сначала увеличение, достижение своего пика и возрастное снижение), у мужчин изменения мышечной силы и выносливости не имеют такой выраженной возрастной динамики, т. е. наблюдается выраженное разнообразие показателей в популяции в различных возрастных группах, которое в значительной степени зависит от характера двигательной активности и трудовой деятельности [15, 37, 72]. Получило дальнейшее развитие изучение динамики умственной деятельности, которая имеет колебательную природу независимо от возраста, и может происходить в

следующих режимах: свободном, навязанном и интерактивном; показано что для лиц молодого возраста оптимальным является свободный режим, а для лиц старшего возраста - интерактивный, основанный на индивидуальном стиле деятельности, нейродинамических и психодинамических характеристиках индивида [26]. У работников старшего возраста было установлено снижение скорости нейродинамических и психодинамических показателей и ухудшение умственной работоспособности на фоне сохранения или даже относительного повышения показателей надежности умственной деятельности [15]. Этот физиологический феномен раскрывает механизм перестройки рабочего стереотипа у работников старшего возраста, обеспечивает компенсацию снижения подвижности нервных процессов за счет повышения надежности деятельности [86]. Изучение здоровья человека в преклонном возрасте под влиянием сочетанного действия факторов окружающей среды (эколого-гигиенического, профессионально-производственного, социально-гигиенического, медико-социального) с учетом индивидуального жизненного пути позволило определить основные составляющие его комплексной оценки [43, 44]. Усовершенствованы и сформулированы основные принципы системы оценки состояния здоровья человека: комплексный подход, максимальный охват данных, групповой и индивидуальный подход, медико-социальный подход при анализе результатов, необходимость мониторинга и накопления информации в условиях действия неблагоприятных факторов окружающей среды [55]. Определен вклад пролонгированного сочетанного действия условий жизнедеятельности в развитие хронических заболеваний у обследованных лиц разного пола. Наибольший ранг у мужчин принадлежит вредным привычкам (злоупотребление алкоголем, курение), у женщин - нерациональному питанию. Следующие ранги у мужчин - нерациональное питание, вредные условия труда, у женщин - неудовлетворительные материальное положение, жилищно-бытовые условия и т. д. По большинству факторов наблюдаются достоверные половые различия. Однако, по характеру питания и по зоне проживания половых различий не выявлено, что свидетельствует о всеобщности этих проблем для здоровья человека. Выявлены особенности пролонгированного сочетанного действия факторов окружающей среды и образа жизни на развитие хронических болезней человека. Определены три главных фактора, способствующих развитию болезней нервной системы, органов дыхания, пищеварения и мочеполовой системы, и их вклад в общую дисперсию: психосоциальный (19,7-20 %), эколого-гигиенический (16,6-18,2 %), поведенческие реакции (17,7-18,2 %). Показано, что отдаленные негативные последствия аварии на ЧАЭС на состояние здоровья пострадавшего сельского населения обусловлены пролонгированным действием радиации, особенностями труда (полевые работы с использованием пестицидов), психической травматизацией, связанной с ожиданием отсроченных воздействий радиации на здоровье и недостаточной социальной защитой в послеаварийный период. Сочетанное действие этих факторов среди населения способствовало повышению распространенности болезней эндокринной, костно-мышечной, нервной, мочеполовой систем, системы

кровообращения [45, 54]. В Украине процент пенсионеров достиг 24,7, что делает актуальным проблему профессионального обучения и переобучения в течение трудового периода, что обусловлено также стремительным развитием информационных технологий [72]. Исследованиями доказано положительное физиологическое воздействие усиленной трудовой и физической активности на общую работоспособность, которая, в свою очередь, обуславливает качество жизни пожилого человека для обеспечения дееспособности и поддержания здоровья [69]. За последние 10 лет произошло снижение требований к физическим возможностям работников старшего возраста. В то же время, увеличились требования к когнитивной составляющей трудового процесса [39, 72]. Но трудовая активность работников старшего возраста нуждается в адаптации условий производства с пониженными возможностями работоспособности людей пенсионного возраста [73]. Показана медико-биологическая целесообразность трудовой активности работников старшего возраста. Все это актуализирует необходимость физиологического обоснования работоспособности пожилых людей. Трудом [Д. Ф. Чеботарева и Е. И. Стеженской, 1981, 1992] были предложены критерии определения "остаточной трудоспособности", но вышеупомянутые научные исследования касались более молодых слоев населения, а именно, работников старшего возраста до 60 лет. Это актуализировало расширение изучения остаточной трудоспособности лиц пенсионного возраста с помощью разработки и апробации способа количественного определения остаточной трудоспособности лиц старше 60 лет [69]. Дана количественная характеристика влияния факторов профессиональной деятельности, семейно-бытовых, показателей здоровья и возраст-зависимых факторов, физической активности, питания, темпа старения на остаточную работоспособность [67, 68, 69, 71, 98]. Дополнены научные данные о взаимосвязи физических, когнитивных, психофизиологических, дыхательных показателей, обеспечивающих функциональные возможности лиц старше 60 лет [96, 97, 98, 99]. Установлено влияние на остаточную работоспособность сенсорных функций, повседневной активности, и уровня образования [69]. Показана актуальность определения вариабельности времени реакций пожилых и старческого возраста, а также сенсорных возможностей (зрительных, слуховых, тактильных) и тонкой координации моторики кистей рук лиц старше 60 лет в зависимости от количества лет получения образования и его уровня [36, 38]. Дана количественная характеристика факторов влияющих на остаточную работоспособность: профессиональной деятельности, семейно-бытовых, показателей здоровья, физической активности, питания, темпа старения индивида. Установлено, что лица в возрасте старше 60 лет, с более высоким уровнем остаточной трудоспособности относительно сверстников, имеют индекс массы тела более 25 кг/м² [69]. За последние 30 лет результаты исследований сотрудниками лаборатории широко внедряются в ходе выступлений на всемирных, европейских, национальных конгрессах и международных конференциях. По обобщенным результатам разработаны методические рекомендации по комплексному подходу в оценке психофизиологического обеспечения трудовой деятельности людей старшего возраста,

которая позволяет выбрать оптимальный вид занятости, способствующий повышению профессионального долголетия и укреплению здоровья. Для рационального использования труда людей старших возрастных групп следует использовать созданные на протяжении жизни стереотипы и профессиональную направленность человека [33]. Предложенный способ оценки остаточной трудоспособности и работоспособности человека позволяет объективно количественно оценить, определить снижение работоспособности людей пенсионного возраста относительно требований современного производства к работнику по стандартам гигиенической классификации труда с целью улучшения эффективности и продуктивности трудовой деятельности человека в возрасте старше 60 лет, а также, повысить точность определения остаточной трудоспособности человека и что может быть использовано в функциональной диагностике, при профессиональном отборе или оптимизации рабочего места, разработки физиологических режимов деятельности работников разного вида труда и в системе медико-социальной организации помощи людям старше 60 лет, а также позволит давать прогностическую оценку трудоспособности лиц пенсионного возраста, и одновременно регламентировать их трудовую деятельность, что будет способствовать долголетию и сохранению здоровья пожилых людей. Выявлено сохранение полной общей работоспособности в возрастных группах 60-74 года у мужчин в 23,6 % и у женщин в 7 % случаев. Максимальное снижение до 20 % общей работоспособности у женщин и у мужчин наблюдается в возрасте 60-74 года [67]. Физиологические возможности обуславливают 68,68 % остаточной трудоспособности у людей пожилого возраста занятых умственным трудом и 60 % занятых физическим трудом - это достоверно обусловлено ускоренным темпом функционального старения [36]. Полученный способ позволяет определить количественно влияние сопутствующих факторов на состояние функциональных возможностей человека пожилого возраста, и выявить закономерности взаимосвязей, которые присущи определенной возрастной группе людей старшего возраста. При индивидуальной типологии людей в возрасте старше 60 лет по показателю количества лет обучения получены достоверные отличия по психофизиологическим параметрам при оценке остаточной трудоспособности. Например, показатель времени зрительно моторной реакции у женщин в возрасте после 60 лет достоверно лучший в группе с продолжительностью образования 15-16 лет по сравнению с группой 1-7 лет ($P < 0,001$) на 49,9 %, с группой 8-10 лет на 18,5 % и с группой 11-14 лет на 14,2 %; а у мужчин достоверно лучше на 25 % в группе с 8-10-летним обучением по сравнению с 1-7-летним образованием и на 24 % в группе с 15-16-летним обучением по сравнению с 1-7-летним образованием ($P < 0,01$) [38, 69, 71]. Экономические потери от заболеваемости с временной утратой трудоспособности выступают в явном виде. Однако, помимо них, существуют скрытые экономические потери, связанные с уровнем здоровья и функционального состояния работников, непосредственно формирующих работоспособность. На основании 10-бальной классификации трудоспособности в зависимости от уровня здоровья по данным о хронической заболеваемости можно оценить сум-

марный трудовой потенциал рабочего коллектива цеха, отдела, профессии и т.д. Для этого рабочий состав можно распределить по классам здоровья, каждому из которых соответствует свой класс общей трудоспособности. Приняв, согласно данным физиологических исследований, рабочую мощность общей производственной нагрузки на организм в группе здоровых за 1,0 а в группе риска (практически здоровые, но часто болеющие ОРВИ и др. острыми заболеваниями) - за 0,415 и суммировав произведения численности группы на соответствующие мощности рабочей нагрузки по всем уровням здоровья (классам трудоспособности), получим суммарный трудовой потенциал данного рабочего коллектива. Теоретически ожидаемый трудовой потенциал равен числу работающих, так как нормы труда рассчитаны на здорового работника, обладающего максимально возможным уровнем здоровья и работоспособности, что сильно отличается от возможностей выполнения нагрузок среднего работника, учитывая высокую вариативность в сторону снижения физических возможностей работника. Фактический трудовой потенциал всегда ниже теоретического. Соотношение теоретического и фактического трудового потенциала выражает индекс рабочей перегрузки, т.е. уровень фактической нагрузки на среднего работника [20]. Автоматизация эксперимента во время психофизиологического исследования заключается в определении физиологических параметров работоспособности путем использования мониторинга артериального давления с помощью устройства авиационного врача или холтеровского мониторинга давления. Регуляция сердечного ритма регистрируется с помощью ритмокардиоскопа, или пульсотакметра либо холтеровского мониторинга, а потом запись дешифруется и анализируется с помощью программного обеспечения компьютера или планшета. Функции дыхания регистрируются с помощью специальных пневмотахографов и спирографов, которые выводят и накладывают свои данные в программный комплекс компьютерного психофизиологического исследования в режиме реального времени [62]. Комплексный подход к оценке психофизиологического обеспечения трудовой деятельности людей старших возрастов позволит объективно выбрать оптимальный вид занятости, который способствует повышению профессионального долголетия и здоровья. Профессиональный труд в условиях, которые отвечают уровню функциональных возможностей человека, способствует гармоничному развитию организма, отдалает наступление старости, увеличивает длительность трудовой деятельности человека. Много людей оставляют работу в возрасте, когда они еще способны трудиться. В результате старения населения резко уменьшаются источники трудовых ресурсов. В ближайших перспективах пенсионеры, которые продолжают работать после достижения пенсионного возраста, будут главными источниками дополнительной рабочей силы. Продолжение трудовой деятельности за границами пенсионного возраста имеет важное социальное и экономическое значение [33]. Исследованы изменения параметров психофизиологического потенциала человека при старении. Доказано, что скорость возрастного регресса профессиональных функций работника отображает обобщение возрастных изменений в организме человека, уровень приобретенного

профессионального опыта и степень адаптации к условиям труда [6, 30]. Дополнены научные данные о влиянии возрастного фактора на трудоспособность людей умственного труда. Его критерием выступает увеличение физиологических затрат на профессиональную реализацию работника. Обоснованы детерминанты ускоренного профессионального старения, связанные с условиями трудовой деятельности и способом жизни (нервно-эмоциональная напряженность, гипокинезия) [75]. Доказана эффективность влияния двигательной активности на функциональные возможности обеспечения эффективности труда людей пенсионного возраста. Обоснованы физиологические компоненты интегральной оценки трудоспособности человека и определено, что для оценки трудоспособности работников пенсионного возраста резонно использовать параметры психофизиологического потенциала человека, в том числе и показателя темпа старения человека [30, 77, 78]. Разработанный способ интегральной оценки трудоспособности человека при умственных нагрузках дал возможность определить возрастные критерии его профессионального здоровья; его внедрение дает возможность обоснования своевременного использования методов коррекции трудоспособности (методами возобновления или профессионально-трудовой реабилитации) и предотвращения возникновения деструктивных функциональных состояний у работников пенсионного возраста [75, 76]. У людей пожилого возраста, занятых на производстве, определена высокая распространенность избытка массы тела и ожирения. Большинство исследованных не уделяют вопросам рационального питания серьезного внимания. Состояние фактического питания характеризуется жировой ориентацией рационов, дефицитом геропротекторов, минеральных веществ. При выявленном низком уровне функциональных резервов организма это создает метаболический фон преждевременного старения, ускорения старения, способствует прогрессированию возрастной патологии, снижению возможностей организма для продолжения трудовой деятельности. Усовершенствование образа жизни путем сбалансированного питания и регулярных физических тренировок, которые отвечают возрастным особенностям функционирования организма - является способом профилактики развития и прогрессирования возрастзависимой патологии. Это позволит шире использовать трудоспособный потенциал населения, повышать уровень и качество его жизни [52, 53]. В лаборатории изучаются особенности продолжительности жизни и труда долгожителей Абхазии, Азербайджана, Грузии, Украины, закономерности возрастной физиологии и динамики физиологических функций [1, 5]. Долгожители, сменившие свое место жительства, более радикальны и активны - смена привычной обстановки положительно отражается на творческих способностях и сохранности их в такой почтенной возрастной группе. Возрастные изменения, в различной степени затрагивают мнестические функции. По нашему исследованию видно, что легкая степень деменции характерна для людей сменивших свое место жительства, а умеренная степень - для тех, кто не сменял своего места проживания с рождения. Изучая по шкале Бартела качество жизни и уровень самообслуживания, мы наблюдаем обратную картину - показатели выше у не мигрировавших долгожителей,

чем у мигрировавших субъектов [88]. Это еще раз подчеркивает, что к любым обстоятельствам (сердечнососудистая патология, травмы и переломы, острая и хроническая патология) – лучше происходит адаптация организма у индивидов в неизменных условиях проживания с самого рождения. Несмотря на более высокую физическую активность, сохраненные умственные способности и прием регулярной медикаментозной поддержки у мигрантов более часто наблюдаются случаи инсультов и проблем с пищеварением (запоры), а также ограничений активности в силу различных обстоятельств. Мигрировавшие люди при достижении преклонного возраста нуждаются в большей затрате времени и объеме помощи в повседневном самообслуживании, чем коренное население в таком же возрасте [5]. К сожалению, на современном этапе не удается достичь основной цели общественного здравоохранения - избежать различий между мигрантами и коренным населением в состоянии здоровья на примере старших возрастных групп. Таким образом, 10,5 % долгожителей и 33,3 % людей старческого возраста имеют полный объем самообслуживания [69]. Долгожители и люди старческого возраста имеют сниженную физическую диеспособность, что актуализует использование геронотехнологий и требует эргономических инновационных перестроек их жизненного пространства [90]. Гендерная разница по показателям индекса массы тела, что наблюдается у людей старческого возраста нивелируется у долгожителей, но гендерное отличие по физической силе достоверно сохраняется [35, 88]. Долгожители с вышним индексом массы тела имеют лучшие функциональные показатели физической деятельности и когнитивных функций, но определяется больше ошибок психомоторных реакций [35, 95, 98]. Питание долгожителей ориентировано на молочно-растительную диету, оно не имеет общих алиментарных факторов риска возрастзависимой патологии и в целом соответствует современным требованиям геродиететики и создает соответствующие условия для сохранения здоровья и долголетия [7, 65]. Разработано более 30 методических рекомендаций. В лаборатории защищено 9 кандидатских и 6 докторских диссертаций, издано более 500 научных публикаций, получено около 20 патентов и авторских свидетельств. Лаборатория профессионально-трудовой реабилитации в настоящее время ориентирована на решение глобальной проблемы соотношения всего населения к его активной (трудовой) части. В тоже время неоднородность трудовых ресурсов актуализирует проблему профессионально-трудовой реабилитации людей старшего возраста. Это означает, что помимо медико-биологической целесообразности труда работников старшего возраста существует экономическая необходимость использования остаточной трудоспособности, которая в свою очередь требует физиологически обоснованных режимов труда и обеспечения геронотехнологических принципов. Постарения населения обострило проблемы нарушения пропорции общества, которое требует социальной поддержки и те, которые благодаря трудовой активности поддерживают жизнеспособность всего общества.

Список использованной литературы

1. *Асадов Ш. А., Григоров Ю. Г., Семесько Т. М.* Роль факторов питания в сохранении здоровья популяции долгожителей Азербайджана // Наук . - практ. конф. з міжнар. участю "Здоров'я, харчування, довголіття" (Київ, 16 - 17 травня 2016). - Пробл. старения и долголетия. - 2016. - 25, № 2. - С. 331-332.
2. *Ахаладзе Н. Г., Душечкина Н. Б., Поляков А. А.* Биологический возраст и физическая работоспособность в донозологической диагностике рабочих и служащих судостроительного предприятия // Физиология человека. - 1991. - № 3. - С. 150-157.
3. *Ахаладзе Н. Г., Поляков А. А.* Биологический возраст, физическая работоспособность и состояние здоровья у рабочих и служащих на промышленном предприятии // Пробл. здоровья трудовых коллективов. - Новокузнецк, 1991. - С. 16-17.
4. *Безруков В. В.* Активное долголетие // Геронтология и гериатрия: Трудовая реабилитация пожилых. - Киев, 1988. - С. 3-7.
5. *Безруков В. В., Поляков А. А., Томаревская Е. С.* Функциональные возможности оседлых и мигрировавших долгожителей // Пробл. старения и долголетия. - 2014. - 23, № 4. - С. 389-400.
6. *Горго Ю. П., Харковлюк-Балакіна Н. В., Макаручук М. Ю., Шарафі Р.* Фізіологічні особливості працездатності операторів // Наук. вісник Волинського національного університету. - 2008. - № 3. - С. 57-59.
7. *Григоров Ю. Г., Семесько Т. М., Томаревская Е. С., Синеок Л. Л.* Особенности питания долгожителей // Проблемы Харчування. - 2009. - № 3-4. - С. 12-17.
8. *Крыжановская В. В., Литовченко С. В.* Социально-гигиенические и нейрофизиологические аспекты умственной работоспособности у лиц старших возрастных групп // Геронтология и гериатрия: Умственный труд и активное долголетие. - Киев, 1976. - С. 7-16.
9. *Кундиев Ю. И.* Слово о профессоре Н. К. Витте // Журн. АМН України. - 1999. - 5, № 3. - С. 282-293.
10. *Поляков А. А.* Индивидуально-типологические особенности физической работоспособности. - Геронт. и гериатр. Ежегодник. Трудовая реабилитация пожилых. - Киев: ИГ АМН СССР, 1988. - С. 76-79.
11. *Поляков А. А.* Работоспособность лиц пожилого возраста при общей физической нагрузке: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Киев, 1988. - 21 с.
12. *Поляков А. А.* Третий возраст // Социальная Защита. - Москва, Издательский дом "Социальная защита", 1997. - № 2. - С. 218-221.
13. *Поляков О. А.* Індивідуально-типологічні особливості фізичної працездатності робітників різного віку // Медичні перспективи. - 2001. - 6, № 2. - С. 15-17.
14. *Поляков О. А.* Фізична активність осіб пенсійного віку // Інформаційний лист. - 1998. - 3 с.
15. *Поляков О. А.* Фізіологічна характеристика трудової діяльності людини у віковому аспекті і оцінка працездатності: Автореф. дис. ... док. мед. наук. - Київ, 2001. - 32 с.
16. *Поляков А. А., Ахаладзе Н. Г.* Количественная оценка состояния здоровья и физической работоспособности в условиях промышленного производства // Пробл. старения и долголетия. - 1992. - 2, № 3. - С. 402-412.
17. *Поляков А. А., Ахаладзе Н. Г., Душечкина Н. Б.* Биологический возраст и физическая работоспособность по данным долговременного наблюдения у

- рабочих и служащих судостроительного предприятия // Физиология человека. - 1993. - № 4. - С. 89-96.
18. Поляков О. А., Ахаладзе М. Г., Душечкина Н. Б. Біологічний вік, стан здоров'я і працездатність робітників та службовців, погляд лікаря // Журн. практ. лікаря. - 2002. - № 3. - С. 66-71.
 19. Поляков А. А., Бакалейникова В. Л. Возрастные особенности работоспособности судосборщиков-монтажников // Гиг. труда и ПЗ. - 1985. - № 12. - С. 20-22.
 20. Поляков А. А., Бакалейникова В. Л., Белая И. И. и др. Экспертиза трудоспособности работников среднего и пожилого возраста: метод. рекомендации. - К., 1991. - 25 с.
 21. Поляков А. А., Буров А. Ю., Коробейников Г. В. Функциональная организация умственной деятельности у людей разного возраста // Физиология человека. - 1995. - 21, № 2, - С. 37-43
 22. Поляков А. А., Волкова П. С., Жолос Т. А., Бакалейникова В. Л. Экспертиза трудоспособности практически здоровых людей старшего возраста // Геронтология и гериатрия. - Ежегодник, 1990. Превентивная геронтология. - Киев, 1991. - С. 120-125.
 23. Поляков А. А., Жолос Т. А. Старение и скорость умственной деятельности лиц старшего возраста // Гигиена труда. - Киев, 2000. - Вып. 31. - С. 284-295.
 24. Поляков О. А., Коробейников Г. В., Сінельников В. Я. Спосіб визначення допущеного часу роботи людини при різній температурі навколишнього середовища // Патент України № 10681А, А61В5/00, від 25.12. 1996.
 25. Поляков О. А., Коробейников Г. В. Спосіб визначення темпу старіння і функціонального віку організму // Патент України 21851А, 6 А61В5/00, від грудня 1998 року, № 8769-ХП, 30.04.98. Бюл. № 2.
 26. Поляков А. А., Коробейников Г. В. Возрастные особенности обучения и переобучения на компьютере // Физиология человека. - 1996. - 22, № 6. - С. 60-65.
 27. Поляков А. А., Коробейников Г. В. Функциональное состояние организма и умственная трудоспособность лиц разного возраста // Пробл. старения и долголетия. - 1994. - № 3-4. - С. 356-364.
 28. Поляков А. А., Коробейников Г. В., Буров А. Ю., Четверня Ю. В. Автоматизированная методика психодиагностики операторов // Физиологическая и медицинская кибернетика // Сб. науч. труд. ИК им. В. М. Глушкова АН Украины. - Киев, 1993. - С. 87-91.
 29. Поляков О. А., Лук'янова О. М., Коробейников Г. В. Безмедикаментозная психофизиологическая регуляция нервно-эмоционального состояния // Медицинские информационные технологии. Сб. науч. труд. - К.: Вид-во ІК АН України ім. В. М. Глушкова, 1994. - С. 82-87.
 30. Поляков О. А., Майдіков Ю. Л., Харковлюк Н. В. Психофізіологічні аспекти працездатності людей різного в віку // Актуальні проблеми психології. - 2004. - 5, № 4. - С. 284-295.
 31. Поляков О. А., Марценюк Л. І. Фізіологічна і гігієнічна оцінка працездатності осіб старшого віку // Пробл. старения и долголетия. - 2007. - 16, № 2. - С. 136-143.
 32. Поляков О. А., Медвидчук К. В. Геронтологічні аспекти тендерних розбіжностей працездатності людей // Пробл. старіння і довголіття. - 2004. - 13, № 3. - С. 237-242.
 33. Поляков О. А., Прокопенко Н. О., Писарук А. В. Автоматизована система оцінки психофізіологічного забезпечення трудової діяльності працюючих осіб старшого віку: метод. рекомендації. - Київ, 2007. - 15 с.

34. Поляков О. А., Прокопенко Н. О., Семесько Т. М. и др. Удосконалення способу життя) харчування, фізичної активності) людей похилого віку, зайнятих на виробництві: метод. рекомендації. - Київ, 2013. - 32 с.
35. Поляков О. А., Прокопенко Н. О., Томаревська О. С. Фізіологічна і гігієнічна характеристика загальної працездатності осіб "четвертого віку" // Пробл. старения и долголетия. - 2010. - 19, № 2. - С. 197-208.
36. Поляков О. А., Томаревська О. С. Залишкова працездатність та темп функціонального старіння в осіб віком понад 60 років // Наука і практика міжвідомчий медичний журн. - 2015. - № 1. - С. 6-13.
37. Поляков О. А., Томаревська О. С. Індивідуально-типологічні особливості вікової працездатності робітників промисловості // Культура здоров'я: зб. наук. Праць / Мат-ли VII Міжнар. наук. конф. "Культура здоров'я". - Херсон: ПП Вишемирський В. С., 2010. - С. 105-110.
38. Поляков О. А., Томаревська О. С. Оцінка залишкової працездатності людини віком 60 років і старше: метод. рекомендації. - Київ, 2016. - 24 с.
39. Поляков А. А., Трахтенберг И. М. Понятия нормы здоровья и работоспособности у человека в различные периоды жизни. - Реструктуризация человеческих ресурсов на евразийском пространстве: современные тенденции: сб. науч. статей. - Саратов: Поволжский институт управления им. П. А. Столыпина, 2014. - С. 129-137.
40. Поляков А. А., Яценко Л. А. Способ определения нагрузки на организм спортсменв циклических видах спорта // Патент России 2007726 С1, 5 G01N33/62, 09.01.91, Бюл. № 3 от 15.02.94.
41. Поляков О. А., Яценко Л. О. Спосіб оцінки швидкості відновлення працездатності після фізичного навантаження // Патент України №10807А, А61В5/00, від 25.12.1996.
42. Прилипко В. А., Прокопенко Н. О. Соціально-психологічний стан у формуванні здоров'я сільського працездатного населення, що мешкає на радіоактивно забруднених територіях // Науковий вісник Національного аграрного університету. Вип. 64. - 2003. - С. 316-323.
43. Прокопенко Н. А. Индивидуально-типологические различия психической работоспособности при старении // Успехи геронтологии. 2004. Вып. 15. - С. 128-132.
44. Прокопенко Н. А. Медико-социальные последствия Чернобыльской катастрофы: прошлое и настоящее // Пробл. старения и долголетия. - 2016. - 25, № 3. - С. 380-391.
45. Прокопенко Н. А. Роль социально-гигиенических факторов и психофизиологических особенностей личности в старении организма // Успехи геронтологии. - 2008. - 21, № 1. - С. 153-159.
46. Прокопенко Н. А. Формирование состояния здоровья человека в пожилом возрасте под влиянием окружающей среды и условий жизнедеятельности // Журн. Казахстанско-Российского медицинского университета: Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины. - 2014. - № 1. - С. 9-11.
47. Прокопенко Н. А. Хирургическая патология в разном возрасте и роль психосоциальных и социально-гигиенических факторов // Пробл. старения и долголетия. - 2003. - 12, № 4. - С. 408-416.
48. Прокопенко Н. А., Безруков В. В. Комплексная оценка влияния социальных и экологических факторов на состояние здоровья человека // Пробл. старения и долголетия. - 2008. - 17, № 1. - С. 66-74.
49. Прокопенко Н. О. Віковий аспект фізичної культури // Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології: зб. наук. праць. - Луцьк, 2009. - № 4. - С. 144-150.

50. *Прокопенко Н. О.* Вікові особливості оздоровчої фізичної культури / Н. О. Прокопенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. - 2017. - № 5К. - С. 264-269.
51. *Прокопенко Н. О.* Наукове обґрунтування системи оцінки впливу факторів навколишнього середовища та умов життєдіяльності на стан здоров'я людей похилого віку: Автореф. дис. ... докт. біол. наук. - Київ, 2009. - 36 с.
52. *Прокопенко Н. О., Прокопенко О. В.* Медико-біологічне обґрунтування використання героінформаційних технологій в системі охорони здоров'я. - Зб. "Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України". - К.: Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України, 2014. - Вип. 14. - С. 303-305.
53. *Решетюк А. Л.* Проблема професійно-трудової реабілітації // Геронтология и гериатрия: Трудовая реабилитация пожилых. - Киев, 1988. - С. 8-15.
54. *Решетюк А. Л., Бакалейникова В. Л., Поляков А. А. и др.* Физиологические методы исследования пожилых людей на производстве: метод. Рекомендации. - Киев, 1990. - 15 с.
55. *Решетюк А. Л., Бакалейникова В. Л., Поляков А. А.* Корреляционная ритмография при функциональной нагрузке у лиц разного возраста // Физиол. журнал. - Киев, 1986. - № 3. - С. 284-288.
56. *Решетюк А. Л., Бакалейникова В. Л., Поляков А. А.* Способ определения толерантности организма человека к физической нагрузке / Авт. св. СССР №1412731 А 61 В 5/00 Б.И.№28, 1988. - 4 с.
57. *Решетюк А. Л., Бугаев В. Н., Поляков А. А.* Корреляционная ритмография при ортостатической и физической нагрузках у лиц старшего возраста // Мат-лы конф. "Механизмы старения и долголетия" (Сухуми, 29-30 сентября 1986). - Сухуми, 1986. - С. 146-148.
58. *Решетюк А. Л., Поляков А. А.* Ненозологічні критерії ефективності медичної реабілітації: методичні рекомендації - К.: МОЗ України, 1993. - 9 с.
59. *Решетюк А. Л., Поляков А. А., Буров О. Ю. и др.* Автоматизация эксперимента под час психофізіологічних досліджень у фізіології праці: метод. рекомендації. - К., 1993. - 11 с.
60. *Решетюк А. Л., Поляков А. А., Коробейников Г. В.* Визначення функціонального віку та темпів старіння людини: метод. рекомендації. - К., 1996. - 10 с.
61. *Решетюк А. Л., Стеженская Е. И., Бугаев В. Н. и др.* Герогигенические проблемы современного производства // Вестн. АМН СССР. - 1986. - № 10. - С. 53-56.
62. *Семесько-Мілосова Т. М., Синьок Л. Л., Романенко М. С., Томаревська О. С.* Рекомендації щодо раціоналізації харчування людей перед пенсійного та пенсійного віку, зайнятих на виробництві: інформац. лист. - Київ: Укрмедпатентінформ, 2012. - № 128.
63. *Стеженская Е. И., Кузнецова С. М.* Социально-демографическая характеристика возрастных границ профессиональной работоспособности населения, занятого преимущественно умственным трудом // Геронтология и гериатрия: Умственный труд и активное долголетие. - Киев, 1976. - С. 16-21.
64. *Томаревская Е. С.* Остаточная работоспособность людей старше 60 лет. - Реструктуризация человеческих ресурсов на евразийском пространстве: современные тенденции: сб. науч. статей. - Саратов: Поволжский институт управления им. П. А. Столыпина, 2014. - С. 138-147.
65. *Томаревская Е. С.* Темп функционального старения и фактическая работоспособность у людей пенсионного возраста // Журн. Казахстанско-Рос-

- сийского медицинского университета: Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины. - 2013. - № 3-4. - С. 26-30.
66. *Томаревська О. С.* Фізіологічні можливості забезпечення загальної працездатності осіб похилого віку: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Київ, 2014. - 20 с.
67. *Томаревская Е. С., Поляков А. А.* Взаимосвязь антропометрических показателей и функциональных возможностей у лиц старше 80 лет // Пробл. старения и долголетия. - 2011. - 20, № 2. - С. 242-245.
68. *Томаревская Е. С., Поляков А. А.* Остаточная работоспособность людей старше 60 лет: возможности и перспективы // Пробл. старения и долголетия. - 2014. - 23, № 3. - С. 306-318.
69. *Трахтенберг И., Поляков А.* Очерки физиологии и гигиены труда пожилого человека. - К.: Авиценна, 2007. - 272 с.
70. *Трахтенберг І. М., Поляков О. А.* Проблема фізіологічної і гігієнічної оцінки працездатності осіб старшого віку // Безпека життєдіяльності. - 2005. - № 1. - С. 51-53.
71. *Фролькис В. В.* Старение и механизмы трудовой реабилитации // Геронтология и гериатрия: Трудовая реабилитация пожилых. - Киев, 1988. - С. 15-21.
72. *Харковлюк-Балакіна Н. В.* Інформаційна оцінка та оптимізація діяльності людей різного віку при розумових навантаженнях. - Автореф. дис. ... канд. біол. наук. - Київ, 2017. - 26 с.
73. *Харковлюк-Балакіна Н. В.* Інформаційна технологія оцінки забезпечення розумової працездатності в осіб різного віку // Пробл. старения и долголетия. - 2013. - 22, № 3. - С. 317-331.
74. *Харковлюк-Балакіна Н. В., Горго Ю. П.* Інформаційні оцінки фізіологічних особливостей працездатності операторів різного віку // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка: Проблеми регуляції фізіологічних функцій. - 2007. - N 12. - С. 44-46.
75. *Kharkovliuk-Balakina N., Gorgo Y.* Assessment of functional working condition and working capacity of people of all ages in mental stress terms // Sci. J. "ScienceRise". - 2014. - 4. - P. 27-40.
76. *Polyakov A.* Adaptation to physical load in workers of different age // XVII International IAUTA Congress "Preparation for Ageing" (12-14 August 1994). University of Jyvaskyla, Finland. - 1994. - P. 75-76.
77. *Polyakov A.* Aging and physical working capacity of the citizens // Abstracts Inter-Congress China Urban Anthropology Association "Metropolitan Ethnic Cultures: Maintenance and Interaction" (Beijing, China, July 24-28, 2000). - Beijing, 2000. - P. 201-202.
78. *Polyakov A.* Altenhilfe in der Ukraine // Altenhilfe in Europa Dokumentation der Internationalen Fachtagung Am 17-18.9.1998 in Frankfurt am Main Zum Aurtakt des von den vereinten nationalen ausgerufenen internationalen jahres der senioren, Druck Hausdruck, September 1999, Ed. Dr. Peter Herrmann (ESOSC). HERAUSGEGEBEN Vom Hessisehen Socialministerium. - 1999. - P. 63-90.
79. *Polyakov A.* Die Situation der sehr alten menschen und die Entwicklung von Unterstutzungsstrukturen in der Ukraine // Voluntary engagement by and for very old persons a european comparision: Dokumentation of the conference of experts of the international concil on social welfare (24-25 August 2000). - Frankfurt, 2000. - P. 35-38.
80. *Polyakov A.* Physical working capacity of the elderly. Altern & Leistung Medizinische, psychologische and soziale Aspekte. - Stuttgart: F. Enke Verlag, 1991. - P. 100-109.

81. *Polyakov A., Fedko G.* Geriatriische Rehabilitation und Altenhilfe in der Ukraine // Altenhilfe in Europ Documentation Der Internationalen Fachtagung Am 15-17.9.1999 in Darmstadt Zum Thema Geriatriische Rehabilitation und Altenhilfe Germany 2000, Ed. Karin Falkenstein. HERAUSGEGEBEN Vom Hessischen Social-ministerium, Weisbaden, Druck Hausdruck, August. 1999. - P. 95-106.
82. *Poliakov O.* Raising the retirement age - gerontechnological prospects and physiological limitations of older workers // VII Eur. Congr. Healthy and Active Ageing For All Europeans" - (Bologna, Italy, April 14-17, 2011) // Aging Clin. Exp. Res. - 2011. - 23, Suppl. No 1. - P. 120.
83. *Poliakov O. A.* Aging and physiological aspects of the people labor activity // 20th Congr. Gerontol. Geriatr. "Digital Ageing: A New Horizon for Health Care and Active Ageing" (Seoul, Korea, 23-27 June 2013) // J. Nutrition, Health & Aging - 2013. - 17, Suppl. 1. - P. S353.
84. *Poliakov O. A., Gavalko Y., Romanenko M. et al.* Late bedtime and exposure to light at night are associated with metabolic disorders in elderly // 21st International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG) World Congress "Global Aging and Health: Bridging Science, Policy, and Practice". - 2017. - Vol. 1, Suppl. 1. - P. 219.
85. *Poliakov O. A., Tomarevska O. S.* Effects of migration and settled lifestyle on the physical and mental abilities of centenarians // 21st International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG) World Congress "Global Aging and Health: Bridging Science, Policy, and Practice". - 2017. - Vol. 1, No S1. - P. 1094.
86. *Poliakov O., Tomarevska O.* Actual nutrition and physiological possibilities of people after 65 years. - VII European congress "Healthy And Active Ageing For All Europeans" (Bologna, Italy, April 14-17, 2011) // Aging Clinical and Experimental Research. - 2011. - 23, Suppl. to No 1. - P. 102.
87. *Poliakov O., Tomarevska O.* Body mass index and functional activity in the elderly people // Advances in Gerontology. - 2011. - 1, No 4. - P. 317-321.
88. *Poliakov O., Tomarevska O.* The residual capacity of elderly employees // IAGG-ER 8th Congress The International Association of Gerontology and Geriatrics European Region "Unlocking the Demographic Dividend" (Dublin, Ireland, April 23-26, 2015) Congress abstracts: Irish Ageing Studies Review. - 2015. - 6, Iss. 1. - P. 282-283.
89. *Prokopenko N. A.* The influence of individual personality traits on heart rate variability in women of different age under emotional stress // Advances in Gerontology. - 2012. - No 2. - P. 166-170.
90. *Prokopenko N.* The level and direction of cognitive disturbances in physiological aging // ICFSR 2017 "International Conference on Frailty and Sarcopenia Research" (Barcelona, Spain, April 27-29 2017) // J. Frailty & Aging. - 2017. - 6, Suppl. 1. - P. 74.
91. *Reshetyuk A. L., Byelaya I. I., Polyakov A. A. et al.* Influence of solar activity on biological age of adolescents // Cybernetics and Computing Technology Medical Cybernetics. - 1998. - No 110. - P. 69-75.
92. *Tomarevska O., Poliakov O.* Controversies in body mass index and human capacity in aging // The 1st International Congress on Controversies in Longevity, Health and Aging (COLONGy), (Barcelona, Spain, June 24-27 2010). - Barcelona, 2010. - P. 33.
93. *Tomarevska O., Poliakov O.* Functional decline and residual working capacity of the elderly people // ICFSR 2015 'International Conference on Frailty and Sarcopenia Research', (Boston, MA, USA April 23-25 2015) // J. Frailty & Aging. - 2015. - 4, Suppl. 1. - P. 56-57.
94. *Tomarevska O., Poliakov O.* Relationship cognition functions, physical capability and nutrition of the elderly / 8th International Conference on Frailty &

- Sarcopenia Research ICFSR (Miami Beach, USA, March 1-3, 2018) // J. Frailty & Aging. - 2018. - В, N 1. - P. 120-121.
95. Tomarevska O. S., Poliakov O. A. The possibilities for ensuring overall residual capacity the elderly people in the information world. - The 20th IAGG Congress of Gerontology and Geriatrics "Digital Ageing: A New Horizon for Health Care and Active Ageing" (Seoul, Korea, 23-27 June 2013) / J. Nutrition, Health & Aging - 2013. - 17, Suppl. 1. - P. S353.
96. Tomarevska O., Poliakov O. Wide range evaluation of the cognitive and physical performance in the pensioners. // ICFSR 2016 International Conference on Frailty and Sarcopenia Research", (Philadelphia, PA, USA, April 28-29 2016) // J Frailty & Aging. - 2016. - 5, Suppl. 1. - P. 71-72.

Поступила 20.06.2018

ФІЗИОЛОГІЯ І ГІГІЄНА ПРАЦІ ЛЮДИНИ ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ПРОФЕСІЙНО-ТРУДОВА РЕАБІЛІТАЦІЯ РОБІТНИКІВ СТАРШОГО ВІКУ

О. А. Поляков, Н. О. Прокопенко, О. С. Томаревська

Державна установа "Інститут геронтології
ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України", 04114 Київ

На самому початку роботи лабораторії науковою проблематикою була розробка раціональних режимів праці та відпочинку працівників старшого віку. Були виявлені чинники, що обмежують трудову активність осіб похилого віку. Розроблена професійна реабілітація працівників на виробництві, що послужило реалізувати державну соціальну політику адекватною трудової зайнятості пенсіонерів та предпенсіонерів. Описана вікова динаміка, психомоторної, фізичної і розумової працездатності людини. Розроблено класифікацію загальної працездатності людини. Вивчено можливості стимуляції працездатності літніх на основі вітаукту – процесу довгострокового збереження життєздатності організму. Вивчено: закономірності поведінкової адаптації осіб старшого віку на виробництві; біоритмологічні особливості розумової діяльності осіб старшого віку; особливості системної організації розумової діяльності робочих старшого віку; особливості навчання і перенавчання осіб старшого віку. Доведено позитивний фізіологічний вплив посиленій трудовій та фізичної активності на загальну працездатність і якість життя літньої людини. Показана необхідність узгодження умов виробництва зі зниженою працездатністю пенсіонерів, що актуалізуються використання геронтотехнології і ергономічних інновацій. Обґрунтовано детермінанти прискореного професійного старіння, пов'язані з умовами трудової діяльності і способом життя. Розроблено спосіб інтегральної оцінки залишкової працездатності та темпу старіння літньої людини. Показано, що гендерна різниця за показниками індексу маси тіла, нівелюється у довгожителів, але гендерна відмінність по фізичній силі достовірно зберігається. Довгожителі з вищим індексом маси тіла мають кращі функціональні

показники фізичної діяльності і когнітивних функцій. Розроблено понад 30 методичних рекомендацій, які реалізовані на галузевому, державному та міжнародному (ООН, ВООЗ) рівнях.

PHYSIOLOGY AND LABOR HYGIENE OF ELDERLY AND OCCUPATIONAL-LABOR REHABILITATION OF OLDER WORKERS

A. A. Poliakov, N. A. Prokopenko, O. S. Tomarevskaja

State Institution "D. F. Chebotarev Institute of Gerontology
NAMS Ukraine", 04114 Kyiv

At the very beginning of the laboratory, the scientific problem was the development of rational regimes of work and restoration of older workers. The factors that were found to limit the labor activity of the elderly were identified. A professional rehabilitation of workers at work was developed, which served to implement the state social policy with adequate employment of pensioners and pre-pensioners. The age dynamics, psychomotor, physical and mental capacity of a person are described. The classification of the general working ability of a person is developed. The possibility of stimulating the elderly's to work ability on the basis of "vitaukt" – the adaptation to long-term viability of the organism. Studied: regularities and behavioral adaptation of older people in the workplace; biorhythm features of mental activity of older persons; peculiarities of the systemic organization of mental activity of older workers; features of training and retraining of older people. Positive physiological influence of labor and physical activity on the general working capacity and quality of life of an elderly person is proved. The necessity of harmonization of conditions of the working place with reduced efficiency of pensioners is shown, actualization of the use of gerontechnology principles and requires ergonomic innovations. The determinants of accelerated professional aging, dealing with working conditions of labor activity and lifestyle are substantiated. The method of the integrated estimation of residual working capacity and the aging rate of the elderly person are developed. It is shown that the gender difference in the body mass index is offset by the long-lived individuals, but the gender difference in physical strength is reliably preserved. Long-lived people with a higher body mass index have better functional indicators of physical activity and cognitive functions.

Сведения об авторах

Лаборатория профессионально-трудовой реабилитации

А. А. Поляков - зав. лабораторией, д.м.н. (polarissupernova@gmail.com)

Н. А. Прокопенко - гл. н. с., д.б.н.

Е. С. Томаревская - с.н.с., к.м.н.